

**REPERTÓRIO SINGULAR E REGIONAL DE DELFIM
AMORIM EM UM ESPAÇO MULTIFACETADO: uma apresentação
fenomenológica da “Casa de Amorim”.**

**EL REPERTORIO SINGULAR Y REGIONAL DE DELFIM
AMORIM EN UN ESPACIO MULTIFACETADO: una presentación
fenomenológica de la "Casa de Amorim".**

**DELFIM AMORIM SINGULAR AND REGIONAL REPERTOIRE
IN A MULTIFACETATED SPACE: a phenomenological presentation
of the “Amorim House”.**

LILIANA DE SOUZA ADRIÃO (1); FERNANDA LÚCIA HERBSTER PINTO (2).

1. Arquiteta e Urbanista (2019), ESUDA.
Rua Francisco da Cunha, 1760, Boa Viagem, Recife-PE, CEP:51.020.041
liliana.adriao@hotmail.com
orcid.org/0000-0002-7002-8207

2. Mestrado em Desenvolvimento Urbano (2012), MDU, UFPE.
Rua Coronel João Ribeiro, 1299/1202, Bairro Novo, Olinda-PE, CEP:53.030.040
fernanda.hpinto@gmail.com
orcid.org/0000-0001-5637-3920

RESUMO

As obras da Escola Pernambucana de Arquitetura Moderna, denominadas "Casa de Amorim", correspondem a um momento de grande importância para a Escola Pernambucana de Arquitetura Moderna, tendo este modelo características comuns de residências projetadas pelo arquiteto Delfim Fernandes Amorim. Diante da dificuldade de se encontrar materiais de análises do respectivo partido, a fim de demonstrar um novo olhar sob determinado projeto, o espaço será apresentado de uma maneira mais profunda, por meio de um estudo da intencionalidade do arquiteto (aquilo que buscava no seu projeto e como a sua busca foi materializada), que tem como base a fenomenologia, será feita, no entanto, uma nova apresentação do partido "Casa de Amorim" a fim de demonstrar as diferentes faces até então não vistas, e identificar as sensibilidades projetuais do Arquiteto Delfim Amorim ao produzir determinado partido, com intuito de possibilitar um outro tipo de entendimento a respeito da arquitetura produzida por Amorim em Pernambuco.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Arquitetura Moderna Pernambucana; Delfim Amorim; Casa de Amorim; Fenomenologia.

RESUMEN

Las obras de la Escuela de Arquitectura Moderna de Pernambucan, llamada "Casa de Amorim", corresponden a un momento de gran importancia para la Escuela de Arquitectura Moderna de Pernambucan, con este modelo que tiene características comunes de residencias diseñadas por el arquitecto Delfim Fernandes Amorim. Ante la dificultad de encontrar materiales de análisis de la parte respectiva, para demostrar una nueva apariencia en un proyecto dado, el espacio se presentará de una manera más profunda, a través del estudio de la intencionalidad del arquitecto (lo que estaba buscando en su proyecto) y cómo se materializó su búsqueda), que se basa en la fenomenología, sin embargo, se realizará una nueva presentación de la fiesta "Casa de Amorim" para demostrar las diferentes caras aún no vistas e identificar las sensibilidades del proyecto El arquitecto Delfim Amorim cuando produce una determinada fiesta, para permitir otro tipo de comprensión sobre la arquitectura producida por Amorim en Pernambuco.

Palabras clave: Arquitectura moderna; Arquitectura moderna de Pernambuco; Delfim Amorim; Casa de Amorim; Fenomenología.

ABSTRACT

The works of the Pernambucan School of Modern Architecture, called "Casa de Amorim", correspond to a moment of great importance for the Pernambucan School of Modern Architecture, with this model having common characteristics of residences designed by the architect Delfim Fernandes Amorim. Faced with the difficulty of finding analysis materials from the respective party, in order to demonstrate a new look under a given project, the space will be presented in a more profound way, through a study of the architect's intentionality (what he was looking for in his project and how his search was materialized), which is based on phenomenology, however, a new presentation of the "Casa de Amorim" party will be made in order to demonstrate the different faces not yet seen, and to identify the project's sensibilities Architect Delfim Amorim when producing a certain party, in order to enable another type of understanding about the architecture produced by Amorim in Pernambuco.

Keywords: Modern architecture; Modern Pernambuco Architecture; Delfim Amorim; Amorim House; Phenomenology.

Introdução

Quando se discute sobre Arquitetura Moderna Brasileira, pouco material acadêmico se encontra, muito embora alguns autores importantes falem sobre o assunto, como Yves Bruand e Leonardo Benevolo. Encontra-se até o presente momento um número limitado de obras que a tratam com especificidade, decerto por ser um assunto não tão antigo que teve sua difusão nos anos de 1930.

Ademais, a carência perdura quando tomamos como assunto a Escola Pernambucana de Arquitetura Moderna¹ e a análise de suas obras, em especial o partido: “Casa de Amorim” sendo este caracterizado como marco de uma arquitetura local que buscava ser mais humana e se adequar à economia da região, ao ambiente natural e à cultura. Perante a dificuldade de se encontrar materiais de análises da Escola Pernambucana de Arquitetura Moderna e indo mais adiante ao partido “Casa de Amorim”. Indaga-se: qual seria um novo método para analisar a “Casa de Amorim”? E como este partido poderia ser descrito de uma maneira mais profunda? Pois já se encontram análises, sobre esses exemplares, porém, são poucas e as mesmas são desenvolvidas quase sempre por meio de um mesmo olhar, que em sua maioria é a catalogação das obras ou deduções que são integrantes da biografia do arquiteto autor.

Diante disso, com o propósito de fazer uma descrição através dos sentidos, a fim de demonstrar um novo olhar sob determinado projeto, propõe-se o uso da ótica da fenomenologia que é o estudo que possibilita a volta das essências e exerce um questionamento mais profundo do processo projetual desenvolvido pelo arquiteto, ao mesmo tempo em que lembra o propósito do projeto, aproveita os pontos positivos e negativos de experiências vividas com intenção de criar espaços que apresentam características formais e sensoriais e que representam a conexão profunda do espaço com

¹ Conceito este que não é unânime entre os autores, pois é indagado por muitos se foi escola ou tradição inventada. O presente trabalho terá por denominação a produção feita em Pernambuco no período que corresponde de 1950 a 1960.

os usuários e a área que circunda. Com isso busca-se fazer uma descrição mais profunda até então não desenvolvida do respectivo partido.

O período de projeto e construção deste partido, foi um momento de grande importância para Escola Pernambucana de Arquitetura Moderna, tendo este modelo características como: serem residências projetadas na década de 1960, pelo arquiteto Delfim Fernandes Amorim, sob influências do segundo pós-guerra, como o movimento de afirmação da arquitetura moderna portuguesa, onde o arquiteto absorve a influência de Lúcio Costa (NASLAVSKY, 2012). O referido partido também se caracteriza por representar a singularidade da região Nordeste em termos de conforto, onde através de novas técnicas projetuais solucionava-se os principais problemas climáticos da região, tratando o sol e o vento como aliados das residências. Algo tão bem aceito, que gerou exemplares por outros arquitetos, tais como: Acácio Gil Borsoi, Wandenkolk Tinoco, Waldecy Fernandes Pinto (MELO, 2016) além de outros profissionais da área, não tão conhecidos ou iniciantes na época.

Sendo assim, apresenta-se a importância da “Casa de Amorim” resgatando o valor desta obra para Arquitetura Moderna Pernambucana através de um novo olhar. Sendo este, o olhar fenomenológico, onde, a fenomenologia é a capacidade de refletir aquilo que se mostra, de modo a compreender o que as coisas que se mostram como são (SURDI; KUNZ, 2009). Sendo também a fenomenologia considerada por Merleau-Ponty como o estudo das essências e uma tentativa da nossa experiência tal como ela é (PONTY, 1971). A importância de apresentar o espaço de maneira mais profunda está no estudo do conteúdo através da sistematização de categorias incorporando as etapas de produção e concepção do projeto arquitetônico, visto que muitos autores, que a utilizavam como ferramenta de descrição, conseguiam mais que características gerais do projeto, chegavam aos aspectos sensoriais e experienciais associados a ligação mais profunda do espaço com indivíduo e o entorno. Diante disso, apresentar-se-á de maneira profunda a “Casa de Amorim”.

Portanto, esta pesquisa tem como objetivo geral demonstrar um novo olhar e apresentar o espaço de maneira mais profunda, com a apresentação de faces ainda não vistas, através das sensibilidades projetuais, buscadas nos discursos de Amorim, que era detentor de uma linguagem arquitetônica própria, trazendo assim um outro tipo de entendimento para com essas casas, proporcionando a ressignificação dos espaços como forma de valorização destes importantes exemplares da arquitetura moderna pernambucana.

É possível que a apresentação que será feita neste trabalho não corresponda a ideia que Delfim Amorim tinha de sua própria arquitetura e que algumas das características apresentadas aqui só existam na mente de quem analisa. Não há problema nisso, pois a verdadeira obra de arte permite várias interpretações devido a sua enorme amplitude chegando a ser algumas vezes até discrepantes, assim, não proponho esclarecer a “verdade” sobre a arquitetura de Amorim, mas somente apresentar uma nova possível interpretação de um período de sua obra que ficou conhecido como “Casa de Amorim”.

A Casa de Amorim, repertório singular e regional

As residências unifamiliares correspondem à maior parte da obra de Delfim Amorim, quando no fim da década de 1950 o arquiteto começou a elaborar projetos de casas com características comuns e que se destacam por assimilar a leveza plástica da arquitetura moderna brasileira onde resgatavam de maneira inconsciente e involuntária as características das casas rurais do passado colonial (SILVA, 1994/95).

A expressão “Casa de Amorim” foi utilizada pela primeira vez pelo arquiteto Geraldo Gomes da Silva onde o autor identifica tal estilo na arquitetura de Amorim e considera este o período mais rico de sua carreira (SILVA, 1994/95). Entende-se pela expressão “Casa de Amorim” um tipo arquitetônico de residências unifamiliares projetadas em Recife na década de 1960 que marcam um momento de consolidação de um novo tipo de arquitetura residencial na cidade, tipo este produzido por Delfim Amorim e replicado por outros arquitetos (MELO, 2016).

A “Casa de Amorim” se caracteriza por projetos de casas com elementos em comum, os modelos reúnem a leveza plástica da Arquitetura Moderna Brasileira onde adotavam uma composição mais contida. Nas casas são eliminados os forros horizontais e os telhados são produzidos em laje de concreto com uma leve inclinação. Geralmente se apresentam em duas águas apoiados em paredes estruturais de alvenarias de tijolos ou em pontaletes de ferro. Com uso das telhas canal sobre a laje, é formado um colchão de ar para ajudar na ventilação e resfriamento da residência (SILVA, 1994/95).

Amorim também fez o uso de azulejos para revestir as fachadas externas e utilizou a madeira nas portas e janelas inspiradas nas gelosias² do período colonial e no muro que separa a residência da rua, utiliza colunas de cimento amianto com grades (SILVA, 1994/95). Para Silva (1994/95) as “Casas de Amorim” são guiadas pela busca de preocupações relacionadas com uma arquitetura mais adequada ao clima local, e é entendida como a mais rica e importante fase projetual na qual o arquiteto começa a produzir seus modelos de projetos de casas com características comuns.

Amorim reuniu uma série de soluções formais e espaciais que representam a imagem da residência moderna em Pernambuco na década de 1960. Tais soluções são descritas por Naslavsky (2012, p. 123) para a residência Amaro Alves, que Delfim projeta junto com Armindo Ângelo Leal da Costa em 1958:

Trata-se de um novo partido. A casa tem uma nova implantação: tem primeiro andar, mas, como se desenvolve em desníveis, aparenta ser completamente térrea, dada a predominância horizontal. Há uma pequena base de pedra, pátio central, azulejos na fachada, revestimentos cerâmicos, telhados de lajes pouco inclinadas, cobertas com telhas cerâmicas, empenas laterais com grandes painéis de esquadrias venezianas.

² Elementos tomados de empréstimo à tradição luso-brasileira que foram incorporados a construções modernas pernambucanas, com um novo significado: conectar espaços internos e externos, quando fechadas elas permitem a entrada de luz e ar e quando abertas permitem uma ótima continuidade visual do espaço interior com exterior são comumente utilizadas em madeira com a cor natural (FREIRE, 2010).

A Casa de Amorim foi reproduzida até 1966, e dentre as inúmeras obras correspondentes a este período, podemos destacar algumas, tais como: Serafim Amorim (1960), Carlos Augusto Fernandes (1963) e Leão Mansur (1966) (NASLAVSKY, 2012).

Na residência Serafim Amorim, construída no bairro da Torre, se aplica o partido das lajes em concreto armado suavemente inclinadas e recobertas de telha canal onde a coberta apoia-se em pilares metálicos com função estrutural, mas que não interferem na plástica da obra (Figuras 60 e 61). A coberta apresenta uma única água, e permite na parte interna da residência uma maior integração dos espaços (MELO, 2016; SILVA, 1981). Na fachada destaca-se a varanda um pouco elevada em relação ao nível da rua, distinção esta utilizada em planta para setorizar as áreas da residência colocando a parte de serviço no térreo, os dormitórios no superior e a área social no intermediário. O jogo de esquadrias se combina entre venezianas de madeira e os panos de vidro (MELO, 2016; SILVA, 1981).

Como já citado anteriormente, este partido também foi replicado por outros arquitetos da época e dentro das considerações de disposição volumétrica, disposição espacial, aspecto técnico-estrutural e elementos de composição da fachada são identificados por Melo (2016) três grupos de caracterização da obra, sendo estes: grupo um, que apresenta residências que diferem esteticamente do que foi projetado por Delfim onde aparentam ter mais de um pavimento; o grupo dois com residências bastante semelhantes as produzidas por Amorim tanto do ponto de vista estético como do ponto de concepção do espaço e podemos identificar um maior número de exemplares, tais como: Residência Fernando Valente Leal (1962) por Acácio Gil Borsoi e Vital Pessôa Melo, Renato Santos Pinheiro (1963) por Wandenkolk Tinoco (Figura 1), Mario Ramos de Oliveira (1964) por Alete Ramos de Oliveira e a residência Euréles de Souza de Cordeiro (1967) por Zildo Sena Caldas (Figura 2); e por fim o terceiro grupo, que as residências são limitadas por conta das condicionantes do terreno onde por conta do pouco espaço também são alteradas em seus espaços internos.

Figuras 1 e 2 – Res. Renato Santos Pinheiro (Esquerda) e Res. Zildo S. Caldas (Direita).
Fontes: Liliana Adrião, 2019.

A Casa de Amorim, para Wandenkolk, se caracterizava por ser uma forma de conceber o espaço que vai além da estética, ainda que fosse também uma maneira de ordenar os espaços residenciais de acordo com a necessidade do local, de tal forma que se valorize também as tradições e se ressalte os ensinamentos modernos. O arquiteto ainda afirma que continua produzindo modelos da “Casa de Amorim” (MELO, 2016).

Segundo Naslavsky (2012), a importância da edificação classificada como “Casa de Amorim” insere Delfim em uma posição similar à de Lúcio Costa nos anos 1930, onde o arquiteto apresentava-se como um guardião da memória brasileira. As residências do respectivo partido são exemplares significativos da arquitetura moderna pernambucana e permite-nos a compreender a evolução da produção arquitetônica do Recife em uma fase com diferentes tipos de casas, sendo este produzido também por outros arquitetos, caracterizando esta como uma grande contribuição para arquitetura local (MELO, 2016).

Para o presente trabalho foram estudadas doze residências correspondentes ao partido “Casa de Amorim” conforme enunciadas abaixo (Quadro 1). Será feito um acréscimo ao partido produzido em 1958 que já apresentava características da “Casa de Amorim”.

"CASA DE AMORIM"		
NOME	LOCAL	ANO
LUCIANO COSTA	RECIFE RUA ENGENHO POETA, 191 - VARZEA, (DEMOLIDA)	1958
XAVIER PINTO COELHO	RECIFE RUA DOS MARQUES, 50 - PARANAMIRIM	1960
SERAFIM AMORIM	RECIFE RUA DOM JOÃO DE SOUZA, 70 - MADALENA (DEMOLIDA)	1960
CARLOS AUGUSTO FERNANDES	RECIFE RUA ALFREDO FERNANDES, 270 - PARANAMIRIM	1963
GEMINADAS LUCIANO COSTA	RECIFE RUA CAMBOIM, 103 - BOA VIAGEM	1963
VALE JÚNIOR	RECIFE RUA PROFESSOR AGEU MAGALHÃES, 130 - PARNAMIRIM	1963
WILSON PORCIÚNCULA	RECIFE RUA HERMÓGENES DE MORAIS, 284 - MADALENA	1963
JOSÉ URBANO DA COSTA CARVALHO	RECIFE RUA RICARDO HARDMAN, 104 - AFLITOS	1963
ANTÔNIO VIEIRA	CARUARU RUA PEDRO JORDÃO, 843 - MAURICIO DE NASSAU	1964
KRUG	RECIFE RUA DOS MARQUES, 145 - PARNAMIRIM	1965
LAUDENOR PEREIRA DA SILVA	RECIFE RUA JAIME LOYO, 60 - PARNAMIRIM	1965
LEAO MASUR	RECIFE AV. BEIRA RIO C/ JANAÍRIO BARBOSA - MADALENA (DEMOLIDA)	1966

Quadro 1 – As Casas de Amorim estudadas.

Fonte: As autoras, 2019.

Fenomenologia

Este subitem abordará os conceitos da fenomenologia, a partir de suas definições pelos filósofos alemães: Edmund Husserl (conceito puro) e Martin Heidegger; e pelo filósofo francês Maurice Merleau-Ponty.

A fenomenologia como abordagem filosófica foi fundada no final do século XIX na Alemanha, pelo filósofo Edmund Husserl que utilizou a filosofia como uma ciência que mostra e acompanha o método científico, propondo assim a humanização da ciência (SURDI; KUNZ, 2009).

A fenomenologia está preocupada como as coisas se manifestam ou aparecem para nós, e também pode ser caracterizada como estudo da intencionalidade, que é o traço definidor e exclusivo da experiência, sendo a experiência como as coisas aparecem para nós, “de” ou “sobre” seus objetos, que indicam a intencionalidade (CERBONE, 2019).

Este método filosófico (fenomenologia) fala do cotidiano do ser onde a experiência que

se passa, se transparece na descrição de suas vivências. A fenomenologia busca o sentido daquilo que se mostra (fenômeno) para chegar “aquilo que a coisa é” (DINIZ et al, 2008).

Segundo Cerbone (2019) prestar a atenção na nossa experiência do mundo é dar o primeiro passo na prática da fenomenologia. Esta experiência do mundo representa o nosso ver que se traduz em como as coisas aparecem para nós. A palavra fenomenologia significa “o estudo dos fenômenos”, que coincide a ideia de fenômeno e a noção de experiência. No entanto, prestar atenção na nossa experiência é prestar atenção aos fenômenos.

A fenomenologia busca revelar o significado essencial da experiência humana (NÚÑEZ; CELIS, 2017). Na fenomenologia o espaço pode ser compreendido e pensado de diversos modos e categoricamente enunciado por várias pessoas e não apenas por um único sujeito (SANTOS, 2018).

Fundador da fenomenologia, Edmund Husserl, descreve-a como uma psicologia descritiva que propõe o retorno as coisas mesmas, sendo uma explanação dos fenômenos exatamente como se apresentam em nossa consciência, onde o fenômeno se traduz a tudo aquilo que vem da nossa consciência (SURDI; KUNZ, 2009; AMORIM, 2013). Ainda

que, de modo a recuperar nossas experiências humanas em uma grande escala, retornando assim as coisas como realmente são, na busca da relação mais profunda do ser com o mundo; ou seja, a fenomenologia busca descrever a essência do fenômeno, onde a essência se caracteriza por tudo aquilo que percebemos (SURDI; KUNZ, 2009; AMORIM, 2013).

A fenomenologia para Husserl é a ciência que tenta descobrir as estruturas essenciais da consciência e se caracteriza pela busca das experiências originais, ou seja, através do método fenomenológico, se podia descobrir aquilo que é invariável e está nas vivências do ser humano. Husserl dizia que só chegando a essência das coisas elas são reconhecidas

verdadeiramente (NÚÑEZ; CELIS, 2017). Exemplifica-se esta ideia no exemplo dado por Cerbone (2019) que diz: o conhecimento intencional de Husserl diz que ao ver uma pedra, você irá buscar as características centrais (o que define esse fenômeno chamado pedra) onde sua experiência será a pedra e nada mais.

Entre os pensadores que foram influenciados pelo pensamento de Edmund Husserl, destacam-se: Martin Heidegger e Maurice Merleau-Ponty. Compreender o pensamento destes filósofos, servirá para melhor entender a abordagem fenomenológica. Todos são inspirados por Husserl, porém, percorrem diferentes direções.

Aluno de Husserl, Martin Heidegger é considerado um dos grandes filósofos do século XX, por meio do seu livro “Ser e Tempo” mostra ao mundo indagações sobre o sentido do ser, com a proposta de uma análise existencial (GUERRA, 2012). Para Heidegger, a fenomenologia reorienta as ideias tradicionais sobre a relação do ser com o mundo, possibilitando assim uma retomada de conceitos próprios da arquitetura, como por exemplo, a concepção do espaço e dos objetos a partir de uma dimensão vivencial (BRAGA; GOTO; MONTEIRO, 2017).

Ainda que, para Heidegger, a fenomenologia proporciona a compreensão, procurando valorizar o ser e aquilo que se manifesta. Se fundamenta em explicar a descrição das estruturas das experiências do sujeito. Tal descrição se limita a detalhar o visto, o sentido e a experiência vivida pelo sujeito (DINIZ et al, 2008). Como é exemplificado por Cerbone (2019): a autocompreensão de Heidegger, diz que, minha (do eu) experiência incorpora outras. Ao olhar uma caneta, esta não será somente a caneta, tal descrição pode aparecer de várias maneiras, e será definida por meio do que o sujeito está fazendo, sendo assim, a caneta poderá ser algo para escrever ou até mesmo algo que possa ferir alguém.

Contemporâneo dos filósofos Edmund Husserl e Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty com a publicação de uma de suas obras mais significativas “Phenomenology of perception”, assume uma configuração específica na sua trajetória por meio do estudo

aprofundado da percepção (MOURA, 2009).

Maurice Merleau-Ponty diz que a fenomenologia busca compreender o homem a partir de seus fatos, ou aquilo que simplesmente é. Fato este que se descreve no modo em que as coisas se apresentam como simplesmente são, sem a necessidade nem possibilidade de se apresentar de outra forma (PONTY, 1971).

Em outras palavras, segundo Bula (2015), fenomenologia para Ponty é a filosofia que discute a essência da consciência e a elementaridade da natureza, que define os conceitos fundamentais das coisas, retornando ao estado inicial dos fenômenos humanos que estão as experiências do consciente e as que foram vividas, sendo estas artifícios para definir assim a compreensão do mundo experienciado.

Onde segundo Surdi e Kunz (2009) sua principal tarefa é a de desvendar o mundo vivido antes de ser significado, mundo este que conta nossas histórias e relações antes de tomarmos decisões.

Segundo Santos (2018) o corpo é a base da consciência, que retém o passado e molda as preferências e recorrências que se inserem no ambiente do sujeito. É por meio do corpo que as experiências se tornam possíveis e as sensações se acumulam. “[...] para ter a experiência da estrutura do espaço [...] tenho que vivê-la, retomá-la, assumi-la, para então reencontrar seu sentido imanante.” (SANTOS, 2018, p. 70).

Exemplificando, Santos (2018) ao retomar a memória de seu quarto de infância, as quais ficaram marcadas no corpo desde de que foram experienciadas no passado, refletem suas preferências atuais: madeira e janelas amplas. Outro exemplo, segundo Cerbone (2019), uma criança ao observar a chama de uma vela antes de se queimar, irá ter a percepção de calor, no entanto, depois de se queimar, irá ter uma experiência de calor e dor (quente e dolorosa), a partir de então a vela irá se apresentar de maneira “perigosa e ameaçadora” para a criança.

A fenomenologia, como já dito ocupa-se com: as essências, o caráter intencional da consciência, os objetos como coisas tanto reais quanto ideais, a percepção que cada um tem de suas experiências. É por meio desta abordagem filosófica que a Casa de Amorim vai ser apresentada, retomando assim os discursos de Amorim e recorências projetuais que deram certo, em projetos realizados pelo arquiteto em Portugal, e no início da carreira em Recife, trazidos de volta a casa de Amorim. Possibilitando a reflexão sobre as coisas. Sobre a apresentação fenomenológica a ser feita, o espaço será descrito através dos discursos de Amorim, gerando assim uma nova forma de expressão do espaço. Com isso, as descrições serão obtidas como ideia do conteúdo do fenômeno. Pois, obtêm-se na fenomenologia a possibilidade do alcance de respostas sem a necessidade de prévia apresentação de teorias, conceitos ou qualquer outro tipo de conhecimento pronto.

A apresentação das multifaces do espaço será desenvolvida por meio de textos analíticos através de quatro categorias fenomenológicas, são elas: Conexão com lugar: ancoragem, espaço e tempo: movimento, material e imaterial; qualidades sensíveis, e atmosfera. Juntamente com os discursos de Amorim os textos farão a ligação das respectivas categorias fenomenológicas com o que se pode encontrar no espaço (Casa de Amorim). Cada categoria será conceituada separadamente.

Conexão com o lugar: ancoragem

Entende-se esta como a relação da geografia, clima, terreno e seu entorno, aspectos culturais do local, sempre visando a apropriação com o local, a fim de transformá-lo em um lugar significativo para os usuários. Trata-se do reflexo da arquitetura edificada com fatores preexistentes, seja por meio de materiais ou técnicas de construção do local, ou até mesmo reinterpretações de elementos arquitetônicos (BULA, 2015). Esta categoria

identifica os detalhes arquitetônicos que buscam amenizar calor e frio, gerando proteções climáticas; criação de variações para a luz e a sombra e a emolduração de paisagens, por meio de diversos pontos de vista do espaço edificado (BULA, 2015).

No partido “Casa de Amorim” a conexão com o lugar, apresenta-se por meio da implantação da casa no lote, com as entradas na maioria das vezes voltadas para as laterais, induzindo o usuário a percorrer o entorno do partido, favorecendo a visão de sua fachada principal voltada para a rua.

Na maioria dos projetos identifica-se os jardins circundantes com vegetação arbórea e os grandes rasgos em esquadrias de madeiras, em alguns exemplares utilizadas junto com o vidro, evidenciando a conexão com o exterior e o natural, algo que é ressaltado no discurso de Amorim como a humanização de uma obra. Ainda se pode observar os painéis de azulejos que propiciam a identidade do partido e a identificação do arquiteto. Os azulejos correspondem a sua herança íbero-moura e são atribuídos como uma linguagem do partido juntamente com as pedras, onde por trás destes materiais é possível ver o passado do Delfim Amorim ainda em Portugal, aquilo que o arquiteto trouxe na sua bagagem da terra natal. Para Amorim a evolução de uma obra se dava mediante as suas modificações:

[...] a herança que nos ficou - é mais uma lição de vitalidade, de renovação constante, de espírito de criação, cuja interpretação, a escala de nossos dias, nos dará a conhecer todo um processo evolutivo, em sua essência, dinâmico e vivo, cujo exemplo deverá ser apreendido por nós na sua real e profunda significação. Ser de hoje, como foram os de ontem os arquitetos do passado, significa para nós outros, continuar na obra que jamais se concluirá, porque além de nós, outros virão, perscrutar o nosso esforço (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 51).

Como afirmado no discurso anterior, as mudanças buscando a evolução faziam parte, deste modo, na maioria das vezes o arquiteto viu a necessidade de desenhar seus próprios exemplares de azulejos, imprimindo mais ainda sua identidade, nas suas obras (SILVA,1981). As esquadrias integravam também a casa com o exterior promovendo a entrada de ventilação e iluminação naturais de modo que a paisagem do exterior participasse da vida dos usuários da residência, sendo na maioria das vezes utilizadas como enormes quadros (SILVA, 1981). Como é visto em todos os exemplares da “Casa de Amorim”, forte utilização das esquadrias em madeira, e em alguns casos, madeira e

vidro, algo que se caracterizou como uma qualidade sensível de Amorim e que será visto com mais ênfase posteriormente.

A ancoragem pode ser percebida através da composição final do partido, através do telhado em duas águas levemente inclinado, fachada revestida em azulejos, e utilização das esquadrias em madeira com variações em vidro evidenciando os grandes rasgos produzidos por Amorim. Cabe ainda ressaltar a presença do natural no entorno por meio da vegetação e a permeabilidade visual com uso de muros baixos. A ancoragem também se apresenta nas características comuns a “Casa de Amorim” produzida por outros arquitetos não tão conhecidos da época, como dito por Melo (2016), estes desenvolveram também um projeto que é reconhecido mediante a composição do todo. Tal composição é facilmente identificada por meio das residências: Euréles de Souza Cordeiro, por Zildo Sena Caldas em 1967 (Figura 3), e a residência Gerson Carneiro Leão em 1960 pelo arquiteto Marcos Domingues (Figura 4).

Figuras 3 e 4 – Res. Renato Santos Pinheiro (Esquerda) e Res. Gerson Carneiro L. (Direita).

Fontes: Liliana Adrião, 2019 (Esquerda). Naslavsky, 2005 (Direita).

Seriam estas relações já citadas, a configuração da “Casa de Amorim” de acordo com a cidade e a maneira como o arquiteto entendia a questão de implantação do protótipo no lote, como feito na residência Krug. Algo que se pode ver claramente a seguir, onde o autor ressalta a variação da obra de acordo com um conceito urbano ainda indefinido:

É uma fisionomia que jamais se completa e jamais ganha forma

definitiva ... a um estilo surge outro estilo ... a uma sociedade outra sociedade (...) objetiva e autêntica, construtiva e educadora, também dirigida pacificamente ao coração do homem – virá transformá-lo ... enriquecendo-o, desmistificando-o, engrandecendo-o... (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 55).

Estilos que quando criados se baseavam em princípios perceptivos, tais princípios se caracterizavam resultado de uma sensibilidade profunda ou simplesmente, a percepção de Amorim traduzida nas linguagens arquitetônicas próprias do arquiteto que foram apresentadas por meio de novos materiais e novas expressões.

Espaço e tempo: movimento

Por meio do Espaço e tempo: movimento, serão evidenciados no partido a predominância de linhas de visão em meios aos percursos e também por meio dos deslocamentos a criação de imagens e quantidade de informações percebidas a respeito do entorno. Esta variante proporciona surpresas ao transeunte, e faz com que ele descubra no espaço coisas que até então eram desconhecidas, tal característica que foi caracterizada por Le Corbusier como promenade arquitetural em que os transeuntes vão descobrindo a obra aos poucos (BULA, 2015).

Bula (2015) enuncia que o traçado da rua ou da calçada faz com que o usuário perceba e se aproxime do edifício e este quando o chega até o portão principal, é induzido ao interior da edificação e a maneira em que caminha por dentro ou fora da obra ela é descoberta gradualmente.

Considerando o dito por Bula (2015), em relação ao partido “Casa de Amorim”, notou-se que o passeio não era tão evidenciado nos projetos, mas a maneira como ele era trabalhado, sim, principalmente os passeios internos, em que o arquiteto apresentava em suas plantas rigorosas setorizações, dividindo a casa em níveis que variavam de acordo com os usos, em relação aos acessos, ele continuava tal separação e de maneira rígida segregava por meio das entradas; funcionários, proprietários e visitas. A medida em que

gerava esses diferentes níveis e caminhos, Amorim implementava movimentações e deslocamentos no espaço arquitetônico. Em seu discurso também é possível identificar a exploração do volume por meio de quem iria utilizar o espaço, de modo, que no decorrer de sua movimentação por determinada edificação o transeunte se tornaria envolvido pelo espaço, como relata:

[...] não é raro verificar-se a presença do espaço apreendida sensorialmente se reflete no plano do psicológico por uma espécie de comunicação muito especial (...) o campo da exploração da volumetria, do exterior do escultórico e penetrar decisivamente nos problemas do espaço interior – sua estruturação, penetrar no volume, sentir-se envolvido e analisar a movimentação desse espaço (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 142).

Seria então este movimento promenade algo relacionado pelo arquiteto em seus discursos como uma disposição racional que transforma e enriquece o objeto final e é transmitido por meio da forma simples, mas materializado como uma infraestrutura clara (SILVA, 1981). A promenade arquitetural propõe um circuito duplo circular que utiliza um ponto de partida e para este mesmo é retornado no final do passeio, caracterizando a circunscrição do partido, podendo ser as vezes inatingível. (COMAS, 1987).

Com isso, o arquiteto estabelece um método de separação de setores, algo que não chega a ser considerado tão rígido como feito na Miguel Vita produzida no início de sua obra no Brasil, nem tão solto como a Antonio Rocha (obra produzida em Portugal), percebe-se um movimento arquitetural interno discreto que baseia-se na quebra volumétrica de acordo com os pátios internos criando seus desníveis por meio de escadas. Entretanto, para os primeiros volumes dos exemplares da “Casa de Amorim” não se identifica a presença de pátio interno, e sim de um número maior de movimentos por meio das escadas internas.

Três anos após desenvolver a Miguel Vita, agora já produzindo a “Casa de Amorim” os volumes já apresentam uma nova configuração interna, dessa vez, com a presença de pátios ou pergolados e menor número de escadas de ligação dos níveis como é o caso das

Residências Geminadas Luciano Costa projetadas em 1963, que as escadas internas ligam o setor social ao de serviço. Enquanto na Residência Leão Masur projetada em 1966, os desníveis voltam a se tornar rígidos e dessa vez a casa está separada por blocos, no bloco externo situa-se a parte de serviços, o movimento obtido é de dispersão por causa do afastamento dos volumes. Foi a Leão Masur um dos últimos volumes produzidos dos exemplares da “Casa de Amorim”.

Outra indicação de movimento e promenade como circuito nas plantas pode ser vista por meio das diversas entradas que variam de acordo com os usos, e a intenção de indução por meio de que todos os caminhos levam o transeunte percorrer a parte externa da residência como é mostrado na figura 9 pelos traçados vermelhos (entrada serviço), laranja (social), e azul (garagem/social) de tal modo as escadas ganham papel do objeto ordenador dos espaços e delimitadores de funções e em alguns projetos tais movimentos (desníveis) também aparecem em algumas fachadas como é o caso das residências Vale Junior e Serafim Amorim.

Figura 5 – Plantas baixa Res.Vale Junior.

Fonte: Naslavsky (2013, p. 126) Editada pelas autoras.

Delfim Amorim, muitas das vezes, apresentou em seus projetos soluções projetuais não intencionais, como mostrado acima, que na maioria das vezes estas soluções projetuais atendiam ao desejo de representar as especificidades de um programa e expressar valores a este, de modo a despertar no usuário uma caracterização espacial peculiar e indutiva.

Amorim no partido “Casa de Amorim” por meio do movimento entre os desníveis da setorização da residência dilata o percurso dentro do edifício e o transforma em uma cerimônia elaborada, que no decorrer do caminhar o transeunte se depara com obstáculos dentro da casa, tais como: desníveis por conta da rígida setorização e paredes internas em meia altura como na residência Carlos Augusto Fernandes, em que a ligação sala de estar e sala de jantar é feita com uso de uma escada e uma parede a meia altura. Sendo esta também caracterizada como promenade arquitetural (COMAS, 1989).

Material e Imaterial: qualidades sensíveis

Esta categoria destaca a multissensorialidade da arquitetura que é caracterizada por meio das qualidades dos materiais, seja por sua textura, cor ou dureza e por meio da luz, do som e da temperatura captadas, ou emitidas pelo espaço. Através da combinação das qualidades citadas (exemplo: textura, cor e luz), estas se apresentam na escala e proporção do que foi edificado (BULA, 2015).

Nos anos 1950, diante da ausência de produtos para revestir as fachadas, Amorim busca na tradição portuguesa o emprego dos azulejos para grandes superfícies. Sendo assim, resolveu um dos problemas mais recorrentes das superfícies externas dos seus projetos de casas e edifícios: a umidade. Delfim Amorim também desenvolveu desenhos específicos para cada projeto (COSTA, 2012).

Segundo Rached (2016), foram as residências unifamiliares, os primeiros projetos desenvolvidos por Delfim Amorim a receberem os azulejos. Amorim adota os azulejos como experiência de integrar as artes plásticas à arquitetura como um elemento

tradicional que é usual nas suas terras natal (Portugal) e adotiva (Recife). Os azulejos humanizavam o vocabulário da arquitetura, resgatavam algo a mais da tradição que havia sido perdida, trazia para as edificações a luz tropical através de superfícies brancas e brilhosas como é o caso do partido “Casa de Amorim”.

No partido “Casa de Amorim”, a caracterização que o arquiteto dava a arquitetura, tratando-a como uma obra de arte, começava a se moldar, pois criava uma unidade estética que simbolizava uma construção humanizada conectada com seu entorno e a paisagem tropical, significando também traços da cultura por meio de seus azulejos e de sua composição com outros materiais (pedra, madeira e tijolos aparentes) (RACHED, 2016). Tal tratamento como obra de arte é caracterizada por Amorim como resultado de um produto particular, com sensibilidade própria, como relata:

A obra de arte é um produto particular de uma sensibilidade cultivada, é a forma mais elaborada, profundamente, de uma apropriação da natureza, resultado de uma transformação, [...] paralelamente causa da transformação humana. (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p.35)

Logo, os azulejos desenhados por Amorim para a “Casa de Amorim” se apresentavam como possibilidades, para humanizar a arquitetura moderna e eleger o arquiteto como artista através do exercício de produção de seus próprios padrões (escolha da cor e elaboração dos desenhos), e da relação do edifício com o entorno, construindo desta forma o sentido do lugar (RACHED, 2016).

Vale ressaltar que até mesmo em exemplares que não apresentam os painéis em suas fachadas, tais como as residências Carlos Augusto Fernandes, Serafim Amorim, entre outras, é possível fazer a identificação visual do partido “Casa de Amorim”, ou seja, mesmo ao visualizar uma “Casa de Amorim” que não apresente os azulejos você a indica como tal. Esta seria a combinação de elementos, que vai além dos azulejos, e compõe o partido como um todo. Um exemplo do que foi dito acima como a combinação dos elementos, estes podem ser concretizados, ou não. O concretizado seria algo material, aquilo que existe e sempre estará sempre ali, como por exemplo o painel de azulejos que

Amorim aplicava, materiais naturais como pedra e madeira. E os não concretizados seriam a luz natural (sol), a chuva, e o vento que poderiam ou não incidir sobre a edificação, dependendo do dia, estação do ano, algo que não se controla, imaterial. Esta respectiva combinação de elementos que reúnem o material e o imaterial, formam o espaço materializado que possibilitam através das junções imaginar histórias (BULA, 2015).

No entanto, no partido “Casa de Amorim” a multissensorialidade mediante a combinação dos elementos é identificada nas bases em pedras utilizadas pelo arquiteto desde as suas residências em Portugal. Nas casas projetadas no Brasil antes de 1960 Delfim Amorim não fazia o uso de pedras, esta característica trazida de Portugal voltou a ser utilizada posteriormente nos partidos “Casa de Amorim”.

As pedras utilizadas na “Casa de Amorim” foram além do externo que já era aplicado em Portugal, a partir de então invadiram também o interior das Casas. É possível notar uma evolução dos usos, algo que perpassa diretamente para o partido “Casas de Amorim” como uma multissensorialidade do arquiteto ao tentar imprimir solidez e identidade à obra por meio das bases e paredes de algumas fachadas em pedras, um pouco de sua herança projetual de Portugal no Brasil. Em alguns casos a base em pedras funcionava para elevar a casa em relação ao nível da rua, e propiciava um melhor conforto climático para a “Casa de Amorim”, algo que pode ser entendido como um “colchão estrutural” (MELO, 2016).

Ainda segundo Bula (2015) esta multissensorialidade também se caracterizava por ser uma radiação direta de luz que intensificava a forma da edificação, ou até mesmo a criação de penumbras graduais que se modificava ao passar das horas do dia, e que destacava as texturas (materiais). Ainda assim, nota-se a importância que Amorim dava aos materiais e como seriam empregados e tratados, de modo a assumir características próprias e dar às estruturas significância especial como mostrado no discurso do arquiteto:

[...] os materiais assumem características particulares e as estruturas significações especiais (...) A matéria – o seu emprego – sua variedade, contextura, a cor, a grandeza e quantidade, o tratamento – a matéria e a luz – os caracteres e personalidades das cores – as gamas, o valor plástico – o valor psicológico da cor – o simbolismo (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 158).

Tal importância pode ser vista por meio dos exemplares da “Casa de Amorim” como citado por Freire (2010), nas casas Vale Júnior e Carlos Augusto Fernandes, as gelsias foram utilizadas para diferenciar os espaços internos através da variação da iluminação, atribuindo assim, uma identidade a cada um dos ambientes. Por meio da utilização das gelsias também foi obtido permeabilidade e transições sensoriais que se resumem em variações de luminosidade que marcam passagens discretas entre ambientes distintos. As gelsias quando fechadas permitem a entrada da luz e a circulação constante do ar, e quando abertas proporcionam a integração visual e a continuidade entre interior e exterior da casa.

Outra qualidade sensível na captação da luz, caracteriza-se por grandes aberturas feitas através de rasgos horizontais entre a laje inclinada de cobertura e a parede de alvenaria, como forma de ventilar e iluminar as áreas internas. Na maioria das vezes esta acompanha toda a inclinação do telhado juntamente com a alvenaria. As qualidades sensíveis são apresentadas por meio de elementos e atributos materiais e imateriais. Estas também podem ser percebidas por meio da preocupação plástica do arquiteto, que tem como resultado final uma composição de elementos. A materialidade do edifício é representada por meios das formas e materiais inovadores para época, considerando assim, a união de forma e estrutura (BULA, 2015).

Considerando a união forma e estrutura ressaltada por Bula (2015) como uma qualidade sensível, na “Casa de Amorim” o arquiteto abandona as plantas compactas produzidas ainda em Portugal e apresenta a partir de então, por meio da simplicidade formal e espacial, o desejo de desenvolver uma arquitetura com uma preocupação mais voltada ao sistema construtivo moderno e coerente com o clima (SILVA, 1981).

Amorim buscava expressar por meio das formas plásticas, sendo neste caso “A casa” algo mais que uma simples construção. O partido passa a se tornar algo que é determinado pelas circunstâncias do meio social e das formas plásticas desenvolvidas, resultando também de um tempo histórico e ideias particulares do profissional. “[...] além da simples construção, tende a exprimir por intermédio de formas plásticas um meio social determinado – um tempo histórico – uma ideologia – aspirações e temperamentos particulares” (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 50).

Na “Casa de Amorim, conforme relatado por Silva (1994/95) Amorim aliou a leveza plástica da arquitetura moderna à forma sóbria das casas rurais do passado colonial brasileiro por meio de lajes em duas águas levemente inclinadas apoiadas em paredes de alvenarias de tijolos ou pontaletes de ferro.

Outra qualidade sensível foi o uso das esquadrias em madeira, que apresentavam tanto na parte superior como nas laterais ou partes inferiores, bandeiras em venezianas (COSTA, 2012). Outra variação nas esquadrias em madeira segundo Silva (1994/95) foi a utilização das portas e janelas em madeira inspiradas nas gelsias do passado colonial compõem o tipo arquitetônico do partido “Casa de Amorim”.

As esquadrias da “Casa de Amorim” eram empregadas também visando a integração do interior com exterior através da junção da madeira e do vidro, mas esta solução não podia ser adotada para toda casa, pois segundo Costa (2012) as esquadrias com vidros não emitiam a circulação constante do ar nos ambientes da edificação, além de não controlar a luminosidade solar. Como podemos ver nas Casas Antônio Vieira e Carlos Augusto Fernandes o arquiteto utiliza as esquadrias de madeira com vidro entre sala de estar e área externa, buscando a integração, protegidas sempre pelos grandes beirais que se estendiam formando os terraços voltados para os pátios internos.

É por meio das esquadrias em madeira e de suas infinitas técnicas que sempre buscavam melhorar seus projetos que a “Casa de Amorim” ganha justeza de proporções,

reentrâncias no volume e, por consequência, uma boa desenvoltura da qualidade plástica. Como afirma Amorim (2017, s/p): “Ele era um investigador, não tinha restrições de experimentar novos materiais e desenvolver novas linguagens arquitetônicas, era um inventor”.

Atmosfera

Considerada a categoria mais complexa, a mesma engloba todas as outras. A atmosfera se caracteriza pela ambiência e caráter do lugar, ou seja, as características próprias de um determinado espaço e está relacionada às características de materiais, forma, escala, luz, temperatura, proporção e identificação da obra com o local em que está inserida (BULA, 2015). Algo que pode ser exemplificado diante da característica que molda o partido e transmite assim, em forma de arquitetura, algo que era apenas consciência do arquiteto, ou seja, a atmosfera é a transmissão de uma concepção do arquiteto que se materializa em forma de arquitetura, é acima de tudo a ambiência do lugar edificado que se traduz em características próprias atribuídas a tal partido (BULA, 2015).

Tal fusão (elementos e resultado) que se traduz na atmosfera, é reforçada por meio da explanação feita por Silva (1994/95, p. 76) para descrever o partido através de elementos significantes materializados: “Além da típica laje de concreto armado levemente inclinada e recoberta com telhas cerâmicas, o revestimento em azulejos das faces externas de algumas paredes caracteriza as casas desse período.”

Considerando a relação com os exemplares da “Casa de Amorim”, quando se pede para que alguém descrever a “Casa de Amorim” esta pessoa sempre irá narrar o partido por meio da combinação de elementos em comum: azulejos, telhado em duas águas de laje coberta com telhas canal, tijolos aparentes, pedras e esquadrias de madeira. Tais referências, Amorim sempre buscava deixar claras em suas obras, de modo que alguém que a olhasse, conseguisse identificar quem a produziu, este pensamento é reforçado em seu discurso onde afirma que:

Uma obra de arquitetura – um quadro, uma estátua, uma sinfonia, um poema, uma peça teatral, ou um trabalho cinematográfico, têm de comum, que a todos pertence, uma estruturação particular que os identifica como tais, enquanto que outros produtos do trabalho humano, não possuem, com tal evidência características próprias capazes de os definir em produtos de arte, mas sim classificados por outros atributos, talvez dirigidos ao utilitário e ao imediato. (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 31)

A atmosfera do partido é percebida por meio da formação de um modelo, com características projetuais comuns, em que Amorim, gera uma harmonia de elementos comum a todos aqueles que visualizam seu partido ou utilizam seu espaço e gera uma obra de arquitetura facilmente identificável. Esta obra gerada além de apresentar atmosfera própria, capta a atmosfera do meio em que é inserida, sendo esta captação primordial para desenvolvimento do volume, pois é diante das dificuldades de implantação associadas ao clima local que o partido ganha sua respectiva atmosfera.

Amorim no partido “Casa de Amorim” apresentou uma arquitetura que tentava equilibrar as características da época e do lugar. Enfatizava as possibilidades criativas de adequação climática e tecnologias disponíveis, Amorim reencontra e readapta no partido “Casa de Amorim” tudo aquilo que deu certo nas suas obras em Portugal, algo que definia como aliança entre obra e ambiente (SILVA, 1981).

A atmosfera gerada pelo partido “Casa de Amorim” é o resultado da busca pela humanização de sua obra que a partir de então torna-se sensível a compreensão das qualidades e propriedades da “Casa de Amorim” por meio de suas formas de materialização, estas eram resultados da setorização rígida das plantas, e das plásticas das fachadas obtidas por meio da escolha, medida e formato de elementos decorativos com formatos peculiares e disposição de massas específicas que remetiam sempre a um jeito próprio de construção e que continuamente empregava os mesmos materiais.

Diante de tudo o que foi analisado, no espaço materializado (12 casas correspondentes a “Casa de Amorim”), e nos discursos de Delfim Amorim, obteve-se as seguintes intencionalidades, ou simplesmente, as sensibilidades projetuais, do arquiteto para com

seu partido “Casa de Amorim”, cabe também ressaltar que algumas categorias não apresentaram aspectos fenomenológicos para as respectivas intenções materializadas, como mostra o quadro final da apresentação profunda da “Casa de Amorim” (Quadro 2).

ETAPAS DO PROCESSO DE PROJETO		CATEGORIAS FENOMENOLÓGICAS DA ARQUITETURA		
INTENÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	ATMOSFERAS		
		CONEXÃO COM O LUGAR: ANCORAGEM	ESPAÇO E TEMPO: MOVIMENTO	MATERIAL E IMATERIAL: QUALIDADES SENSÍVEIS
INDUÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Diversas entradas de acordo com os usos Desníveis (setorização) Muros vazados (permeabilidade visual) 	✓	✓	✓
SOLIDEZ	<ul style="list-style-type: none"> Base solta do solo em pedras Volume (Forma) sem grandes variações 	✓	X	✓
IDENTIDADE (Apropriação do local)	<ul style="list-style-type: none"> Telhados em duas águas (laje em concreto levemente inclinada com cobertura em telhas canal) Azulejos (painel na fachada) Tijolos aparentes Esquadrias em madeira 	✓	X	✓
ADEQUAÇÃO (Características locais)	<ul style="list-style-type: none"> Pátios Internos Cobogós Bandeiras (portas e janelas) Gelósias Brisas Venezianas Grandes beirais Ventilação cruzada Peitoris ventilados 	✓	✓	✓
RELAÇÃO COM EXTERIOR	<ul style="list-style-type: none"> Iluminação natural Ventilação natural Pátios (referencial natural) Pergolados 	✓	✓	✓

Quadro 2 – As multifaces da Casa de Amorim, resultado.

Fonte: As autoras, 2019.

Considerações finais

Como observado no início deste trabalho, o conhecimento a respeito da arquitetura residencial de Delfim Amorim sobretudo a respeito de um importante período da Escola Pernambucana de Arquitetura Moderna, a “Casa de Amorim”. limitava-se a estudos sobre o conjunto de sua obra, de uma maneira sempre superficial.

A principal razão desta superficialidade está, provavelmente, na ausência documental que representa um notável empecilho para se obter análises mais profundas. Além da questão da disponibilidade de informações a respeito da “Casa de Amorim”, a possível ausência de um olhar mais aprofundado parece corresponder aos tipos de reflexão adotados pelos

autores, que falam sempre características gerais do conjunto de sua obra residencial. Com isso, os estudos não apresentam diferenças projetuais e peculiaridades dos projetos do arquiteto.

Diante disso, o presente trabalho procurou superar as questões limitantes acima ditas. Para isto, reuniu imagens e dados a respeito de doze exemplares da “Casa de Amorim”. A nova análise sobre a “Casa de Amorim”, utilizou a fenomenologia para se chegar mais que as características gerais do projeto, buscar entender como e o porquê de cada elemento aplicado, através de um estudo da intencionalidade do arquiteto, por meio de seus discursos. Pôde definir os aspectos mais importantes da produção arquitetônica “Casa de Amorim” e forneceu uma maneira de ver as particularidades de forma sintética, aliando todas as dimensões da arquitetura edificada.

Pode-se dizer que este estudo permitiu observar o processo de criação do partido “Casa de Amorim” onde foi percebido, por meio dos discursos de Amorim, que a criação foi fruto de experiências projetuais e pessoais do arquiteto sempre caracterizadas por Amorim como uma arquitetura mais humana e significativa. Neste estudo mais profundo da “Casa de Amorim” viu-se também que um arquiteto sem nenhum conhecimento a respeito da fenomenologia pode apresentar características fenomenológicas em suas obras, como fez Amorim.

Foi identificado através da apresentação, mais do que uma mudança com relação a continuidade evolutiva de seus projetos, a ideia de uma permanente transformação nos exemplares da “Casa de Amorim” que ao mesmo tempo ganha alternância própria, ou seja, a adaptação em busca da melhoria de tais casas sem romper a sua forma e sem deixar de utilizar as características já utilizadas nas respectivas edificações (pedras, madeira, tijolo, telhado em duas águas) que nos permitiu considerar a “Casa de Amorim” um aperfeiçoamento dos projetos de casas produzidos em Portugal e dos projetos de casas produzidos no início da carreira de Amorim em Pernambuco.

Em resumo, a respectiva a apresentação do espaço permitiu a identificação de cinco possíveis intenções projetuais de Amorim, tais como: indução, solidez, identidade, adequação, relação com exterior e trouxe possíveis posicionamentos fenomenológicos de Amorim associados ao espaço materializado, foram os seguintes: para conexão com lugar: ancoragem obteve-se as relações de implantação do partido no lote com a junção de elementos, tais como: azulejos, esquadrias em madeira, base em pedras e a telha canal sobre laje que transformavam o projeto da “Casa de Amorim” em modelo, sendo replicado por outros arquitetos não tão reconhecidos. E também um possível modelo seguido por Amorim ao desenhar as respectivas casas, este o das casas pátio. No espaço e tempo: movimento, foi percebido um movimento promenade suave, resultado da rígida setorização das plantas e das diversas entradas, que também resultavam em movimentos visuais das fachadas.

Para material e imaterial: qualidades sensíveis, obteve-se a variação dos materiais feita por Amorim, nunca deixando de usá-los, sempre buscou deixar claro com uso dos mesmos as características da “Casa de Amorim”, variação estas: dos desenhos dos azulejos, Gelosias em madeira, rasgos entre laje e alvenaria, esquadrias em madeira, das bases, apoios da laje.

Dessa maneira, chegou-se, a uma das considerações mais importantes, a atmosfera criada por Delfim Amorim, que ressaltou que apesar das peculiaridades de cada projeto por meio da variação dos usos dos materiais, conseguiu para tais casas gerar um conjunto de impressões que unificam uma edificação, e constituiu um todo autossuficiente, materializou uma arquitetura humanizada, algo que dizia sempre em seus discursos, com isso identificou-se uma junção de valores, as quais qualquer pessoa ao visualizar tal casa consegue defini-la como “Casa de Amorim” conforme foi mostrado.

No entanto, há ainda inúmeros questionamentos e possibilidades de investigação que podem contribuir com a análise das obras de arquitetura moderna, pois a fenomenologia é um constante recomeçar que depende de quem busca as essências dos fenômenos. Com

isso, nada melhor que retomar as palavras de Amorim (*apud* SILVA 1981, p.165):

Fazer arquitetura é fornecer ao homem mais do que um abrigo das intempéries, é criar-lhe um ambiente propício as diversas manifestações da sua personalidade, no seu contexto psico-biológico. (...) é função mais vasta e mais profunda. É linguagem mais rica em significação humana – é expressão viva de uma polivalência de motivos que humanizam o próprio homem. (...) A sua cultura e enriquecimento interior de que é possuidor, refletir-se-á na sua obra com a consciência e a sensibilidade necessárias a um objetivo mais elevado e profundo (AMORIM *apud* SILVA, 1981, p. 165).

De qualquer forma, apresentação feita da “Casa de Amorim”, foi elaboração provisória, e de certa forma limitada. Provisória pois pode ainda ser completada ou revista, através do estudo de outros exemplares da “Casa de Amorim”. Limitada porque existe uma quantidade específica de exemplares correspondentes a “Casa de Amorim”. Sendo provável que a “Casa de Amorim” apresentada de uma nova maneira, possa trazer outro tipo de entendimento a respeito da arquitetura produzida por Amorim em Pernambuco.

Conclui-se que este trabalho trouxe uma diferente possibilidade de método de apresentação para obras de Arquitetura Moderna, e que acima de tudo resgatou um outro olhar, até então não obtido, e por meio dos discursos do arquiteto Delfim Amorim, ressignificou a “Casa de Amorim” e retomou a importância de uma arquitetura que ainda pode ser considerada moderna, marcante e inovadora. Como dito por Ceci Eirado Amorim, filha de Delfim Amorim, em entrevista concebida a autora: “A arquitetura dele foi e ainda é moderna, marcante e inovadora.”, no entanto, cabe a nós fazermos com que essas significativas e importantes edificações não continuem desaparecendo e não esperem tanto para serem entendidas, protegidas ou reconhecidas pela sociedade.

Referências

AMORIM, Paula. **Fenomenologia do espaço arquitetônico: projeto de requalificação do museu Nogueira da Silva**. Tese (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal da Beira Interior, Covilhã, p. 209, 2013.

AMORIM, Luiz. **Delfim Amorim: um legado modernista para o Recife**. *Jornal do Comércio*, 2017, Disponível em: <<https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/geral/noticia/2017/07/09/delfim-amorim-um-legado-modernista-para-o-recife-294160.php>>. Acesso em: 19 Novembro 2019.

BANKS; Rafaela; HERBSTER, Fernanda. **Miguel Vita**. Documento desenvolvido para disciplina Tópico especial: A casa unifamiliar Brasil/Portugal: Centenário de Delfim Amorim. PPGAU – UFPB, p. 20. 2016.

BRAGA, T.; GOTO, T.; MONTEIRO, L. **Ambiente enquanto fenômeno: ensino de arquitetura na perspectiva fenomenológica**. *Revista Nufen*, Belém, v. 9, n. 2, p. 24-41, maio/ago, 2017.

BULA, Natália. **Arquitetura e fenomenologia: qualidades sensíveis e o processo de projeto**. Tese (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, p. 235, 2015.

CERBONE, David. **Fenomenologia**. 3ª edição. Petrópolis: Vozes, 2019. 292p.

COSTA, Alcilia. **Arquitetura do sol: soluções climáticas produzidas no Recife nos anos 50**. *Vitruvius*, 2012, Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/13.147/4466>>. Acesso em: 22 Abril 2019.

COMAS, Carlos. Protótipo e monumento, um ministério, o ministério. 1987. In: GUERRA, Abilio et al. **Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010. p. 78-108.

COMAS, Carlos. Arquitetura moderna, estilo corbu, pavilhão brasileiro. 1989. In: GUERRA, Abilio et al. **Textos fundamentais sobre a história da arquitetura moderna parte 1**. São Paulo: Romano Guerra, 2010. p. 207-225.

DINIZ, Normélia, et al. **Fenomenologia**. *Revista REBEn*, Brasília, v.6, n. 2, p. 254-257, mar/abr, 2008.

FREIRE, Adriana. As soluções da arquitetura tropical em Recife. **Revista Au**, edição 195, jun.2010. Disponível em: <<http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/195/artigo175864-3.aspx>>. Acesso em: 07 maio, 2019.

GUERRA, Mariana. **A Fenomenologia de Heidegger e a filosofia prática de Aristóteles**. Revista Legis Augustus, Rio de Janeiro, v. 3, n. 2, p. 170-183, jul/dez, 2012.

MELO, M. C. **A casa de Amorim: Uma reflexão sobre residências unifamiliares na década de 60 em Recife**. In: 11º seminário DOCOMOMO Brasil, 2016, Recife. 11º Seminário Docomomo Brasil, 2016.

MOURA, Vítor. **Merleau-Ponty (1908-2008): mundo da vida / carne do mundo**. Braga, 2009. Disponível em: <<http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/51812/1/Merleau-Ponty.pdf>> Acesso em: 24 Agosto 2019.

NASLAVSKY, Guilah. **Arquitetura Moderna no Recife 1949-1972**. Recife: Prefeitura do Recife, 2012. 178p.

_____. **Escola Pernambucana ou Tradição Inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970**. In: 6º seminário DOCOMOMO Brasil, 2005, Niterói. 6º Seminário Docomomo Brasil, 2005.

NÚÑEZ, C; CELIS, I. **La Fenomenología de Husserl y Heidegger**. Chile, 2017. Disponível em: <https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/69271/1/CultCuid_48_05.pdf>. Acesso em: 24 Julho 2019.

PONTY, Merleau. **Fenomenologia da Percepção**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1971. 465p.

RACHED, Mary. **O azulejo na fachada da arquitetura moderna: um estudo sobre o azulejar de Delfim Amorim**. In: 11º seminário DOCOMOMO Brasil, 2016, Recife, 11º Seminário Docomomo Brasil, 2016.

SANTOS, Rodrigo. **Perceber o (in)visível dimensões sensíveis de um corpo na arquitetura**. 1ª edição. Curitiba: Appris, 2018. 135p.

SILVA, Geraldo Gomes. **Delfim Amorim Arquiteto**. Recife: Instituto dos Arquitetos do Brasil/ Departamento Pernambuco (IAB-PE), 1981. 191p.

_____. Documento. Delfim Amorim. **AU (Arquitetura e Urbanismo)**, São Paulo, Pini, n. 57, p.71-79, Dez/Jan,1994/1995.

SURDI, Aguinaldo.; KUNZ, Elenor. **A fenomenologia como fundamentação para o movimento humano significativo.** In: Movimento, Porto Alegre, v. 15, n. 2, p. 187-210, abr/jun, 2009.